

Gènes de résistance aux aminoglycosides d'*Acinetobacter baumannii* résistant à l'imipénème isolés au laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana Antananarivo.

Aminoglycoside-resistance genes of imipenem-resistant *Acinetobacter baumannii* isolated in the laboratory of the Joseph Raseta Befelatanana University Hospital Antananarivo.

A. C. Razafindrakoto ¹, D. Andriatahiana ², S. Rasoanandrasana ¹, J. Antilahy, F. A. Rakotomalala ², P. Andrianjakasolo ¹, D. Randriarimanana², A. Rasamindrakotroka ³, L. A. Rakotovao ¹

1- Laboratoire de bactériologie du CHUJRB Antananarivo

2- Laboratoire du CICM Antananarivo

3- Département de Biologie Médicale, Faculté de Médecine, Université d'Antananarivo, Madagascar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227911>

Reçu le 17 Avril 2024

Accepté le 10 Octobre 2024

Auteur correspondant:

Razafindrakoto Ainamalala Cathérine

E-mail : titarazafy@gmail.com

Téléphone : +261 38 85 866 11

Résumé

L'infection à *Acinetobacter baumannii* constitue un problème majeur de santé publique et, notamment depuis l'apparition des souches multirésistantes spécialement aux aminoglycosides en association avec les bêta-lactamines pour le traitement de ces infections. Les services de soins intensifs sont les plus concernés par ce problème et peu d'étude ont été faite à cet égard à Madagascar. L'objectif de notre étude étant identifié les gènes de résistance de ces souches nécessaire pour lutter contre leurs propagations à Madagascar.

Une étude rétrospective et descriptive sur une période de 4 ans a été menée aux laboratoires du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB), au Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM) et le laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Avicenne.

Parmi les 32 isolats d' *Acinetobacter baumannii* résistant à l'imipénème (ABRI), 96,90% provenaient du service de réanimation du CHU-JRB et les prélèvements pulmonaires (65,6%) étaient prédominantes. Les gènes codant pour les aminoglycosides phosphotransférases, acétyltransférases, nucléotidyltransférases et adényltransférases (aadA1) ont été identifiés mais avec une la prépondérance du gène de résistance [aph(6)]

La mise à disposition de plateau technique permettant la surveillance et la circulation de ces gènes de résistance s'avère nécessaire à Madagascar.

Mots-clés : ABRI, aminoglycosides, CHU-JRB, gènes de résistance

Acinetobacter baumannii infection is a major public health problem, particularly since the emergence of multidrug-resistant strains, especially to aminoglycosides in combination with betalactam antibiotics used to treat Gram-negative infections such as *Acinetobacter baumannii*. Intensive care units are most affected by this problem. The study of resistance genes in these strains is a crucial step in the fight against their spread, but few studies have been carried out in Madagascar.

A retrospective and descriptive study was carried out in the laboratories of the Joseph Raseta Befelatanana University Hospital (JRB-UH), the Charles Mérieux Centre for Infectious Diseases and the laboratory of the Avicenne University Hospital.

Of the 32 isolates of imipenem-resistant *Acinetobacter baumannii* (ABRI), 96.90% originated from the intensive care unit of the JRB-HU, with lung specimens (65.6%) predominating. Genes coding for aminoglycoside phosphotransferases, acetyltransferases, nucleotidyltransferases and adenytransferases (aadA1) were identified, but with a preponderance of the resistance gene [aph(6)].

In Madagascar, it is essential to provide a technical platform for monitoring and circulating these resistance genes.

The availability of a technical platform for the monitoring and dissemination of these resistance genes is essential.

Key words : ABRI, resistance genes, aminoglycosides, CHU-JRB

Introduction

Acinetobacter baumannii est une bactérie opportuniste, rencontrée surtout chez les patients fragiles. C'est une des bactéries les plus redoutées des infections liées aux soins et fait partie du pathogène prioritaire dans la surveillance mondiale de la résistance aux antibiotiques de l'OMS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance ou GLASS) [1]. Depuis peu, on assiste à une apparition des souches d'*Acinetobacter baumannii* résistantes aux antibiotiques utilisés en routine comme les bêtalactamines, les aminoglycosides et les quinolones limitant la prise en charge thérapeutique des infectés [2]. Les aminoglycosides sont une famille d'antibiotiques utilisée en association avec les bêtalactamines pour le traitement des infections à bacille gram négatif comme *Acinetobacter baumannii*. Cependant on assiste de plus en plus à des résistances à ces antibiotiques et elles sont le plus souvent causées par les gènes AME (Aminoglycosides modifying enzymes) à savoir acétyltransférases, phosphotransférases et nucléotidyltransférases [3].

A Madagascar, peu sont les études réalisées sur les gènes de résistance. Les objectifs de notre étude étaient d'identifier les gènes de résistance aux aminoglycosides des souches d'*Acinetobacter baumannii* résistant à l'imipénème (ABRI) isolées au laboratoire du CHU-JRB et d'évaluer leur fréquence.

Méthodes

Une étude rétrospective et descriptive a été réalisée au laboratoire du CHU-JRB pour la réalisation des examens bactériologiques de routine en collaboration avec le laboratoire du CICM pour l'identification moléculaire par polymérisation Chain reaction (PCR) en temps réel en utilisant des amorces commercialisées et le laboratoire du CHU Avicenne pour le séquençage à haut débit. L'étude a duré 4 ans et 7 mois allant du janvier 2019 en août 2023. Ont été inclus tous les prélèvements cliniques positifs des patients hospitalisés, sans distinction d'âge ni de genre et les prélèvements de surface positifs à ABRI isolés au laboratoire du CHU-JRB entre 2016 et 2019.

Les prélèvements positifs aux autres germes autres qu'*A. baumannii* et les prélèvements positifs à *A. baumannii* mais sensible à l'imipénème ont été exclus dans cette étude. Les échantillons dont l'agent pathogène isolé est *A. baumannii* résistant à l'imipénème ont été inclus dans l'étude.

Les prélèvements ont étéensemencés selon la

référentiel en microbiologie médicale (REMIC) 4ème édition et l'identification biochimique au niveau des espèces a été réalisée à l'aide de la galerie API 20NE (Biomérieux SA, Marcy l'Etoile, France). L'antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion en suivant la recommandation du Comité d'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CASFM) 2017 dont les molécules testées étaient : Ticarcilline, Ticarcilline - acide clavulanique, Pipéracilline, Pipéracilline-tazobactam, Céfotaxime, Ceftazidime, Céfépime, Imipénème, Gentamicine, Amikacine, Acide nalidixique, Ciprofloxacine, tetracycline, Triméthoprime-sulfaméthoxazole. Tous les isolats d'*A. baumannii* résistant à l'imipénème (ABRI) ont été triés, mis dans un milieu de conservation (BHI glycérolé) et ensuite gardés dans un réfrigérateur à -20°C.

L'extraction de l'ADN a été faite par la méthode chimique à l'aide du kit commercialisé SIGMA GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep. Les extraits ont été ensuite amplifiés par PCR en utilisant des amorces commercialisées (tableau I) puis observés après électrophorèse sur gel d'agarose à 1.5% avec LADDER 100pb. Le séquençage des isolats a été fait dans le laboratoire du CHU d'Avicenne par un séquençage haut débit ou Next Generation sequencing (NGS) de tous les isolats obtenus en adoptant le modèle illumina. Les séquences obtenues ont été par la suite téléchargées en ligne sur une plate-forme « open access » appelée « Galaxy » (<https://www.usegalaxy.org/>) pour l'identification des gènes de résistance.

Les données ont été collectées sur le logiciel Microsoft Excel puis importées et analysées à l'aide du logiciel IBM SPSS version 23.0. Le test de Chi-carrée de Pearson avec la p-value correspondante ainsi que le test de Fisher exact ont été utilisés pour la comparaison de plusieurs proportions compte tenu de la faible taille de notre échantillon. La signification statistique a été fixée à p inférieures ou égale à 0.05.

Résultats

Trente-deux isolats d'ABRI ont été colligés au niveau du laboratoire du CHU-JRB pendant la période d'étude dont 20 isolats (65,6%) ont été isolés des prélèvements

pulmonaires à type aspiration bronchique et crachat. Tous ces isolats ont été positifs après amplification du gène bla_{oxa}-51like qui est un gène présent naturellement chez *A. baumannii*. La majorité des prélèvements positifs à ABRI provenaient dans 96,90% du service de réanimation.

Plusieurs types de gène de résistance aux aminosides ont été mis en évidence dans les isolats dont la répartition est résumée dans le tableau I.

Les gènes codant pour les aminoglycosides phosphotransférases comprenant aph(3'')-Ib, aph(6)-Id, aph(3)-Ia, aph(3')-Via ; quatre gènes codant pour des aminoglycosides acétyltransférases : aac(3)-IIa, aac(3)-Ia, aac(6')-Ian, aac(3)-IId, deux gènes codant pour des aminoglycosides nucléotidyltransférases : ant(2'')-Ia, ant(3'')-Ia et un seul type de gène codant pour les aminoglycosides adényltransférases (aadA1).

Tableau I : Répartition des isolats selon les types de gènes codant pour la résistance aux aminosides

Gène aminoglycoside phospho-transférase	Fréquence (n= 32)	Proportion (%)
aph(3'')-Ib		
Présence	8	25,0
Absence	24	75,0
aph(6)-Id		
Présence	24	75,0
Absence	8	25,0
aph(3)-Ia		
Présence	8	25,0
Absence	24	75,0
aph(3')-VIa		
Présence	12	37,5
Absence	20	62,5
Gène aminoglycosides acétyl-transférase		
aac(3'')-IIa		
Présence	4	12,5
Absence	28	87,5
aac(3)-Ia		
Présence	17	53,1
Absence	15	46,9
aac(6')-Ian		
Présence	4	12,5
absence	28	87,5
aac(3)-IId		
Présence	12	37,5
Absence	20	62,5
Gène aminoglycoside nucléo-tidyltransférases		
ant(2'')-Ia		
Présence	9	28,1
Absence	23	71,9
ant(3'')-Ia		
Présence	3	9,4
Absence	29	90,6
Gène aadA1		
Présence	13	40,6
Absence	19	59,4

Discussion

Durant l'étude, 32 isolats d'ABRI ont été colligés dont 28 dans les prélèvements cliniques et 4 dans les prélèvements de surface. L'identification de nos isolats a été effectuée par API 20NE. Toutefois l'API 20NE est considérée comme une méthode phénotypique traditionnelle, lente, peu fiable et moins efficace pour différencier les *A. baumannii* du complexe *Acinetobacter calcoaceticus-Actcinetobaer baumannii* (ACB) [4]. Afin de confirmer nos souches, nous avons eu recours à l'amplification en temps réel du gène «bla_{oxa-51} like». En effet, l'identification moléculaire reste le meilleur moyen pour pallier à la mauvaise identification phénotypique des espèces. Les méthodes ciblant un gène spécifique tels que le gène *bla*_{OXA-51}, le *recA* et le *gyrB*, l'espaceur intergénique ADN_r16S-23S et les méthodes basées sur l'analyse de fragment d'ADN après électrophorèse comme PCR-ARDRA et l'AFLP de l'espaceur intergénique, 16S-23S et du gène *recA* ont été considérés comme des marqueurs appropriés pour la spéciation d'*Acinetobacter* [4]. Le gène bla_{oxa-51} dont les variants sont groupés sous le terme est une oxacilline naturellement présent sur le chromosome d'*A. baumannii* et absent pour les autres espèces d'*Acinetobacter* [5,6]. Au Brésil, Fonseca EL et al. avaient réalisé une étude sur 28 isolats d'ABRI et avaient aussi trouvé que 100% de leurs isolats présentaient le gène bla_{oxa-51} [7] tout comme notre étude.

Durant notre étude, les prélèvements d'origine pulmonaires (crachats et aspiration bronchique) ont été les plus représentés avec 65,6% des isolats (tableau I). Un résultat similaire a été retrouvé par Salehi et al. qui ont fait une étude sur les gènes de résistance des souches *A.baumannii* multirésistant en Iran avec 69,4% d'isolats d'origine pulmonaires [8]. Par contre il diffère de l'étude menée par l'équipe de l'institut pasteur de Madagascar dirigé par Tchuinte P. au cours duquel la majorité des isolats provenaient des prélèvements des plaies [9]. Cette différence pourrait s'expliquer par la taille de notre échantillon qui était plus grande et le service de provenance des prélèvements. *A. baumannii* est une bactérie opportuniste, elle infecte surtout les patients hospitalisés dans les services de réanimation et de soins intensifs [10-11]. Une réelle constatation durant notre étude avec 96,90% des isolats qui provenaient du service de réanimation et des soins intensifs.

L'expression des AMEs est connue comme le principal mécanisme de résistance aux aminoglycosides et

les gènes codants pour les enzymes phosphotransférases, acétyltransférases, nucléotidyltransférases sont présents sur des éléments génétiques transposables [12]. Ces gènes se propagent à d'autres espèces bactériennes à l'aide d'intégrons, plasmides et transformation naturelle. Les isolats porteurs de ces gènes enzymatiques en combinaison ou en tant que gène individuel entraînent une résistance aux aminoglycosides [13-15]. Onze gènes AME ont été identifiés parmi la totalité de nos isolats. Une large gamme de gènes de résistance aux aminoglycosides a été rapportée chez *A. baumannii* [16]. Plusieurs facteurs tels que les régions géographiques, l'utilisation abusive des antibiotiques et la prescription inappropriée des aminosides peuvent jouer un rôle significatif dans la prévalence des gènes de résistance aux aminoglycosides [17].

Les plus fréquents dans notre étude étaient le gène aph (6)-IId avec 75% suivi par aac(3)-Ia (53,1%), aadA1 (40,6%), aph(3')-VIa (37,5%) et aac(3)-IId (37,5%) (Tableau II). Notre étude rejoint ceux d'Asadollahi K et al, effectuée en Iran et de Hujer KM et al effectué aux Etats-Unis où le gène aph(6), était le plus prépondérant parmi les gènes AME isolés des *A. baumannii* multirésistants qu'ils ont étudié avec respectivement 90% et 71% [18-19]. Les études provenant de différents pays ont fait état d'une variété de profils de gènes AMEs pour les *A. baumannii* ; en Chine, une étude de gène de résistance effectuée sur 173 isolats d'*A. baumannii* provenant d'un centre hospitalier à Beijing avait permis de mettre en évidence 5 gènes AME dont aac(3)-I (65,69%) ; aac(6')-Ib, (45,10%); aph(3')-I (47,06%); aph(3')-IIb, (0,98%); ant(3'')-I (95,10%) [20]. L'équipe de Yin X. avait effectué une étude sur 31 isolats d'ABRI et a trouvé 6 gènes AME : aac (3)-I, aac(6')-I, ant(3'')-I, ant(2'')-I, aac (3)-II, et aac(6')-II dont les proportions sont respectivement 67.7%, 45.2%, 29.0%, 22.6%, 12.9%, et 3.2% [21]. Au Brésil, une étude effectuée sur 100 isolats *A. baumannii* résistants aux carbapénèmes a permis de mettre en évidence quatre gènes AME : aph(3')-VI a été prédominant avec 55% d'isolats positifs, suivi par aac(6')-Ib qui a été détecté dans 47%, aac(3)-Ia dans 27%, et aph(3')-Ia dans 22% des isolats [7]. Au Pologne, la présence des gènes AME a été recherchée sur 61 isolats d'*A. baumannii* multirésistants.

Parmi les gènes retrouvés, *aac(3)-Ia* représentait 78.7% des isolats, *aph(3')-VI* était présent dans 78.7% et *aph(3')-Ia* dans 27.9% [22].

Dans la présente étude, la corrélation entre la présence des gènes de résistance et les phénotypes de résistance n'a pas été analysée mais le gène *aph(6)* a été responsable dans 97% de la résistance à l'amikacine aux Etats-Unis[19]. Bien que des études aient déterminé que l'amikacine était un substrat pour le gène *aph(3)-VI* et *aac(6')-Ib* et la gentamycine pour les gènes *aac3-Ia*[22,23]; quelques isolats porteurs des gènes AME étaient sensibles aux aminoglycosides [22] et un isolat ne portant aucun des gènes AME présentait un phénotype résistant[24] aux aminosides suggérant l'apparition d'autres gènes de résistance aux aminosides, l'exposition d'une pompe à efflux ou des mécanismes de résistance supplémentaires comme la méthylation de l'ARN16s.

Remerciements

Nous remercions tous les personnels du service de laboratoire de bactériologie du CHU-JRB pour l'isolement des souches bactériennes d'ABRI. Nos remerciements vont également à toute l'équipe du Centre d'Infectiologie Charles Mérieux et du CHU d'Avicenne à travers leur laboratoire de biologie moléculaire et de séquençage.

Conflit d'intérêts

Les auteurs déclarent qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts.

Références

- 1- WHO. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. Geneva World Health Organ 2017 [Internet]. 2017 [cited 2023 Apr 7]; 43(148):348–65. Available from : <http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013>.
- 2- Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. *Acinetobacter baumannii*: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008;21 : 538–82.
- 3- He W, Zhang X, Zhang J, Jia X, et al, Sun W et al. Riboswitch control of induction of aminoglycoside resistance acetyl and adenyltransferases. RNA Biol 2013;10:1266–7.
- 4- Vijayakumar S, Biswas I, Veeraraghavan B. Accurate identification of clinically important *Acinetobacter spp* : an update. Future Sci OA. 2019 Jun 27;5(6) : FSO395.
- 5- Héritier C, Poirel L, Fournier PE, Claverie JM, et al Raoult D et al. Characterization of the naturally occurring oxacillinase of *Acinetobacter baumannii*. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49(10) : 4174–9.
- 6- Poirel L, Bonnin RA, Nordmann P. Genetic basis of antibiotic resistance in pathogenic *Acinetobacter* species. IUBMB life. 2011 Dec;63(12) : 1061-7.
- 7- Fonseca EL, Scheidegger E, Freitas FS, Cipriano R, et al. Carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* from Brazil: role of *carO* alleles expression and *blaOXA-23* gene. BMC microbiology. 2013 Dec ; 13(1) :1-7.
- 8- Salehi B, Ghalavand Z, Yadegar A, Eslami G. Characteristics and diversity of mutations in regulatory genes of resistance-nodulation-cell division efflux pumps in association with drug-resistant clinical isolates of *Acinetobacter baumannii*. Antimicrob Resist Infect Control. 2021 Dec 1;10(1).
- 9- Simo Tchuinte PL, Rabenandrasana MAN, Kowalewicz C, Andrianoelina VH, et al . Phenotypic and molecular characterisations of carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* strains isolated in Madagascar. Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8(1):1–9.
- 10- Zhao Y, Hu K, Zhang J, Guo Y, et al. Outbreak of carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* carrying the carbapenemase OXA-23 in ICU of the eastern Heilongjiang Province, China. BMC Infect Dis. 2019 May 22;19(1).
- 11- Chen Y, Ai L, Guo P, Huang H, et al. Molecular characterization of multidrug resistant strains of *Acinetobacter baumannii* isolated from pediatric intensive care unit in a Chinese tertiary hospital. BMC Infectious Diseases. 2018 Dec;18:1-7.
- 12- Cho YJ, Moon DC, Jin JS, Choi CH, Lee YC, Lee JC. Genetic basis of resistance to aminoglycosides in *Acinetobacter* spp. and spread of *armA* in *Acinetobacter baumannii* sequence group 1 in Korean hospitals. Diagn Microbiol Infect Dis 2009; 64(2):185–90.
- 13- Ramirez MS, Tolmasky ME. Aminoglycoside modifying enzymes. Drug Resist Updates 2010;13(6):151–71.
- 14- Gallego L, Towner KJ. Carriage of class 1 integrons and antibiotic resistance in clinical isolates of *Acinetobacter baumannii* from northern Spain. J Med Microbiol 2001;50(1):71–7.
- 15- Nemec A, Dolzani L, Brisse S, van den Broek P, Dijkshoorn L. Diversity of aminoglycoside-resistance genes and their association with class 1 integrons among strains of pan-European *Acinetobacter baumannii* clones. J Med Microbiol 2004; 53(Pt 12):1233–40.
- 16- Lin MF, Lan CY. Antimicrobial resistance in *Acinetobacter baumannii*: From bench to bedside. World J Clin Cases. 2014;16;2(12):787-814.
- 17- Ventola CL. The Antibiotic Resistance Crisis: Part 1: Causes and Threats. Pharmacol Ther. 2015;40(4):277-83.
- 18- Asadollahi K, Taherikalani M, Maleki A, Alizadeh E, Valadbaigi H, Soroush S, et al. Diversity of aminoglycoside modifying enzyme genes among multidrug resistant *Acinetobacter baumannii* genotypes isolated from nosocomial infections in Tehran hospitals and their association with class 1 integrons. Acta Microbiol Immunol Hung. 2011 ; 58(4):359–70.
- 19- Hujer KM, Hujer AM, Hulten EA, Bajaksouzian S, Adams JM, Donskey CJ, et al. Analysis of antibiotic resistance genes in multidrug-resistant *Acinetobacter* sp. isolates from military and civilian patients treated at the Walter Reed

20- Nie L, Lv Y, Yuan M, Hu X, et al. Genetic basis of high-level aminoglycoside resistance in *Acinetobacter baumannii* from Beijing, China. *Acta Pharmaceutica Sinica B*. 2014 ; 4(4):295-300.

21- Yin XL, Hou TW, Xu SB, Ma CQ, et al. Detection of drug resistance-associated genes of multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii*. *Microbial Drug Resistance*. 2008 ; 14(2):145-50.

22- Polotto M, Casella T, Tolentino FM, Mataruco MM, et al. Investigation of carbapenemases and aminoglycoside modifying enzymes of *Acinetobacter baumannii* isolates recovered from patients admitted to intensive care units in a tertiary-care hospital in Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2019 Dec 20; 53.

23- Sheikhalizadeh V, Hasani A, Ahangarzadeh Rezaee M, Rahmati-Yamchi M, Hasani A, Ghotaslou R, et al. Comprehensive study to investigate the role of various aminoglycoside resistance mechanisms in clinical isolates of *Acinetobacter baumannii*. *J Infect Chemother*. 2017 ; 23 (2):74–9.

24- Nowak P, Paluchowska PM, Budak A. Co-occurrence of carbapenem and aminoglycoside resistance genes among multidrug-resistant clinical isolates of *Acinetobacter baumannii* from Cracow, Poland *Med Sci Monit Basic Res*. 2014;20:9-